

ҚАТЪИЯТЛИЛИК ШАХС ИРОДАВИЙ СИФАТЛАРНИНГ АСОСИЙ КОМПОНЕНТИ

Рамазонов Зухриддин Ориф ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088399>

Қатъиятлилик феноменини жаҳон психологиясининг йирик намоёндаларидан К.Левин (1922), Дж.Аткинсон ва Г.Литвин (1960), Р.Крутчер (1934), Д.Райанс (1939), А.Кремер (1942), Н.Физер (1962) ва бошқалар томонидан кенг доирада тадқиқ қилинган [4].

Хориж психологиясида шахсдаги қатъиятлиликни ироданинг бошқа сифатлардан бўлмиш қайсарлик билан алмаштиришади. Кўпгина психологлар қатъиятлилик ва қайсарлик сифатларини бир тушунча сифатида эътироф этади. Бунга яққол мисол сифатида “психология луғати”да қатъиятликка берилган таърифни келтириб ўтиш жоиз. Унга кўра қатъиятлилик – иродавий сифатлардан бири бўлиб, қийинчиликлар ва тўсиқларга қарамасдан ўз мақсади сари интилишга мойиллиги мавжудлиги билан тавсифланади. Фақатгина бу тушунчада бу мақсад яъни қисқа ва узоқ муддатли мақсадлар ҳақида ҳеч бир фикр келтирилмайди.

Жаҳон психологиясида инсон хатти-ҳаракатидаги қатъиятлилик муҳим аҳамиятга эга эканлиги аллақачон тан олинган. Жумладан Макдугаллнинг фикрича қатъиятлилик инсон хулқ-атворининг аниқ мақсадга йўналтирилган объектив сифатларидан биридир. Иродани бу сифатини ўрганиш шуни кўрсатадики, бу ҳолат хориж психологлари учун мотивацияни ўрганувчи мустақил йўналиш сифатида юзага келади. Шу боис қатъиятлилик секинлик билан ўзида қайсарлик, сабр, барқарорлик, узоқни кўра билишлик каби сифатлари билан уйғун намоён бўлади. Лекин олиб борилган тадқиқотларда уларни айнан бир хил эмас, турлича нарса эканлигини кўрсатиб ўтсаларда, бизнинг нуқтаи назаримизча, қатъиятлилик, қайсарлик, сабрлилик бу шахсда иродани намоён бўлиши деб аташимиз мумкин [4].

Кўп вазиятларда қатъиятлилик феноменини ўрганишда мураккаб интеллектуал ва ечилиши қийин масалалар, шунингдек айрим ҳолларда тест ва жисмоний машқлар ёрдамида амалга оширилган. Шуниси қизиқарлики, бир шахсда ўтказилган турли қатъиятликка доир тестларни натижаларини коррелацион таҳлил қилинганда фарқ аҳамиятсиз даражани ташкил қилган.

Хориж психологиясида қатъиятлилик борасида олиб борилган тадқиқотларни 3 йўналишга ажратган. Биринчи йўналиш тарафдорлари қатъиятлилик инсон хулқ-атворининг муҳим белгиси, ҳарактернинг хусусиятларидан бири сифатида ўрганилади. Ушбу назария тарафдорларининг фикрига кўра вазият билан боғлиқ омиллар инкор қилинади, шу билан бир қаторда улар шахс хислатлари орқали яширинади деб ҳисобланадилар. Иккинчи йўналиш тарафдорлари қатъиятлилик сифатини ўзгарувчанлик билан боғлаб, яъни уни вужудга келиши омад ёки омадсизликнинг келишига боғлиқлиги тадқиқ қилинган. Шунга боғлиқ равишда агар инсон унинг эришган ютуқлари “бахтли тасодифга” эмас, балки уни ўзига боғлиқ деб ҳисоблаши натижасида шахсда қатъиятлилик юқори даражада намоён бўлади. Албатта бу жараёнда масаланинг қийин ёки осонлиги ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Биринчи ёндашувга нисбатан иккинчи ёндашувда қатъиятлилик кучли даражада намоён бўлади. Учинчи йўналиш тарафдорлари қатъиятликни мотивация муаммоли тизимида яъни

қатъиятлиликни мотивацияга боғлиқлиги жиҳатлари ўрганилади. Дж.Аткенсон ва Г.Литвинларнинг фикрига қараганда мотивацион куч масалани қатъиятлилик билан ижобий ҳал қилишни таъминласа, омадсизликдан қочиш мотиви эса салбий ҳолатида намоён бўлади [3].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шахсдаги қатъиятлилик сифати вазиятга ҳам шахс характерида хос хусусият сифатида намоён бўлади. Қатъиятлиликни иродавий сифат деб аташ учун у шахс характер хусусияти сифатида намоён бўлиши лозим.

В.К.Калин фикрича қатъиятлилик- бу ҳиссий-иродавий сифат бўлиб, фаолиятнинг турли босқичларида эмоционал ва иродавий компонентларнинг турлича тасаввур қилинишидир. Шу билан бирга инсонда қатъиятлиликни намоён бўлиши онгни предметли фаолиятга йўналтирилганлигига ва ҳаёт тарзига шунингдек, бир объект устида бутун кучи эътибор билан ишлашига боғлиқ. Инсоннинг хатти-ҳаракатида фаолият мақсадига нисбатан эмоционал боғлиқлик юзага келади.

Юқоридагиларнинг барчаси фақат қатъиятлиликка эмас, қайсарлик ва чидамлик каби иродавий сифатларга тааллуқли эканлигини унутмаслигимиз керак.

1983 йилда чоп этилган психологик луғатида қатъиятлилик ички ва ташқи тўсиқларни енгиб, охирида қўйилган мақсадга эришиш малакасини ўзида мужассам этувчи шахс хусусияти сифатида таърифланади. Қатъиятлилик –қайсарлик билан ўз ниятларини амалга оширишга қаратилганлиги билан изоҳланади. Аммо таърифдаги мақсаднинг моҳияти тўла очиб берилмаган яъни, бу мақсадларни яқин ёки узоқ келажак билан боғланганлиги ноаниқдир. Бу эса қатъиятлиликни иродавий сифатларнинг мустақил хусусияти сифатида қонуний аҳамиятини кўрсатиб беради [4].

Айрим муаллифларнинг фикрига кўра қатъиятлилик энг аввало узоқни кўзлаган мақсадларга босқичма-босқич қийинчиликларни енгиб ўтиши билан боғланади. С.Л.Рубинштейннинг фикрига кўра “баъзи одамлар ўз зиммаларига бирданига кўп маъсулиятли ишни оладилар, лекин тез чарчайдилар, улар ўз имкониятларини” тўғри баҳоламайди ва тезда ортга қайтадилар. Бу фаолиятнинг жўшқинлиги у қадар ёрқин бўлмайди, чунки у узлуксиз кучни талаб қилувчи қаршиликка учраса, у тез кўтарилиш ёки сўниш хусусиятига эга. Агар бу сифатларни қатъиятлилик билан боғланса, унинг қадри ошади. Қатъиятлилик қийинчилик ва тўсиқларга қарамасдан узлуксиз босқич давомида фаолликни сусайтирмасликда намоён бўлади, кейинги ўринларда у фикрини давом эттириб, қарама-қарши сифатни қатъиятсизликларни илгари суради. Қатъиятсизлик инсоннинг ўзи қилмаётган ишдан қониқмасликдан, иш учун куйиб кетмасликдан ёки бир ишга нисбатан қизиқишларнинг тез ёниб, тез ўчишидан келиб чиқадиган хусусиятдир. Бунда инсон ўз олдига қўйган мақсадга интилиш ҳисси билан курашни бошдан кечиради.

Психология дарслигида қатъиятсизликка қуйидагича таъриф берилади яъни мақсадга интилишдаги фаоллик ва энергиянинг узлуксиз сақланиши кўпгина тўсиқларни бартараф этиш билан тавсифланадиган иродавий сифат деб таъриф берилади [1].

В.В.Медведевнинг таъкидлашича қатъиятли инсон келажакдаги мақсадга интилишдаги мойил, узлуксиз ва кучли энергетик қобилиятга эга бўлган инсондир.

Психология дарслигида қатъиятлиликка қуйидагича таъриф берилган “қатъиятлилик инсоннинг узлуксиз вақт давомида қийинчилик ва тўсиқларга қарамасдан мақсад сари олға интилишида намоён бўлади. Қатъиятли инсон иродали эпизотик тарзда эмас,

балки доимий ва методик тарзда юзага келади. Муаммога атрофлича ёндашган П.И.Иванов қатъиятлиликини қийинчилик ва тўсиқларни узлуксиз вақт давомида бартараф этиш нуқтаи назаридан тавсифлайди. П.Ильин томонидан эса қатъиятlilik – инсонда юзага келган қийинчилик ва тўсиқларга қарамасдан узоққа мўлжалланган мақсади сари интилишидаги ирода кучининг тизимли равишда намоён бўлишидир”.

Қатъиятlilikнинг намоён бўлиши қуйидагиларга боғлиқ:

1. Инсоннинг мақсадга интилувчанлик даражаси
2. Омадга интилиш мотивига
3. Қийинчиликларни бартараф этишдаги иродавий установакаларга

А.И.Самошиннинг кўрсатилишича юқоридаги омилларнинг охиригиси ўқишдаги муваффақиятни таъминлайди. Кўп ҳолларда қатъият иродавий сифатларни намоён бўлиши натижасида юзага келади [2].

Юқоридаги фикрлардан кўринадики, шахсдаги қатъиятlilik сифатларини шаклланиши, ўз олдига қўйилган мақсадларга эришиш, юз берган қийинчиликларни енгиб ўтиш жараёнида яққол намоён бўлади.

Ўрганилган илмий манбалар ва ўтказилган тадқиқот натижаларига мувофиқ қуйидаги хулосаларни келтириб ўтиш лозим:

- шахсда қатъиятlilik сифатларини шаклланишида матонатlilik, мақсадга интилувчанлик, ғайратlilik сифатлари муҳим компонентлардан ҳисобланади;
- шахсда қатъиятlilik сифатларини шаклланиши, қўйилган мақсадга эришиш жараёнида юзага келадиган қийинчилик ва тўсиқларни енга олишида намоён бўлади;
- мақсад сари интилишга нисбатан иккиланиш, қабул қилинган қарорнинг бажарилишига шубҳа билан қараш натижасида қатъиятсизлик юзага келади;
- шахсдаги қатъиятlilik ўзини тута билиш, жасурлик, матонатlilik ва чидамlilik каби иродавий сифатларда юзага келади.

References:

1. Выготский А.И. К развитию настойчивости у подростков// Проблемы психологии воли. –Рязань, 1974.
2. Зимин П.П., Чуфаровский Ю.В. Воспитание воли. –Тошкент, Ўқитувчи, 1988, -135 с.
3. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. Учебное пособие. –М., 1998.
4. Ильин Е.П. Психология воли.-СПб.:Питер, 2002,-288с.